

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Matyakupov Adham

**QANDSIZ DIABET KASALLIGINING O'ZIGA XOSLIGI: YUZAGA KELISH HAMDA
BARTARAF ETISH OMILLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL